

FARG‘ONA (OLTIARIQ) GURUHI SHEVALARINING FONETIK TAHLILIGA DOIR

**G.Jo‘raboyeva, FarDU dotsenti,
M.Tursunboyeva, FarDU talabasi**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Farg‘ona (Oltiariq) guruhi shevalari fonetik jihatdan tahlil qilingan. Shevadagi tovush o‘zgarishi bilan bog‘liq masalalar haqida xulosalar chiqarilgan.*

Аннотация: *Эта статья отражала фонетический анализ фонетического анализа Ферганы (Альтиарик) и классов Ферганы (альтернатива). Интересно целевые фонетические характеристики цели.*

Annotation: *This article reflected the phonetic analysis of the Fergana (Altiyarik) Phonetics Analysis of the Fergana (alternative) and Classes. Interesting the target phonetic characteristics of the target.*

Kalit so‘z va iboralar: *tovush almashishi, assimilatsiya, dissimilatsiya, metateza, reduksiya, eliziya, proteza, geminatsiya, spontan o‘zgarish.*

Ключевые слова: *совместное использование звука, ассимиляция, диссимеаль, metoteaza, elisation, proteza, геологические, спонтанные изменения.*

Keywords: *sound sharing, assimilation, dissimeal, metoteaza, elisation, proteza, geological, spontaneous change.*

Til mehnat jarayonida yaratilgani tufayli uning bosh manbasi va asosiy ildizlari, binobarin – asosiy boyliklari ham mehnatkash xalq tilida bo‘ladi. Ulug‘ bobomiz Alisher Navoiy 1499-yilda yaratgan «Muhokamat ul-lug‘atayn» asarida turkiy tillarning, jumladan, o‘z ona tilining fazilatlarini va afzalliklarini isbotlashda butunicha xalq tiliga tayangan, yozma adabiyotga mehnatkash xalq tilidan kirgan jonli so‘zlarni maxsus ta’kidlab ko‘rsatgan edi: «Sipqarmoq, qizg‘anmoq, termulmoq, bezanmoq, o‘kurmak, qing‘aymoq, bo‘xsamoq»¹ kabi. Chunonchi, xalq tili hisoblangan shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi va u milliy-ma’naviy qadriyatimiz hisoblanadi. Ulkan daryolar tiniq buloqlardan suv olib ko‘payganidek, adabiy tilimizning obihayoti, ya’ni uning boyish manbasi, hazinasi shevalar, lahjalar sanaladi. O‘tgan asrning boshlarida yangi o‘zbek adabiy tili qanday bo‘lishi, qaysi shevalarga ko‘proq tayanmog‘i lozim, degan masala o‘rtaga chiqqan paytda tilimiz jonkuyarlaridan biri bo‘lgan Abdurauf Fitrat bu muhim masala bo‘yicha fikr yuritib, «... Bizning shaharlarimiz ko‘plab yillardan beri arab, forsiy adabiyotining hukmi ostida yashaydir. Shuning uchun bizda shahar tili buzilg‘ondir. Tilimizning sof shaklini daladagi el-aymoqlarda ko‘ra olamiz», deydi va «el-aymoqlari orasida ularning jon ozig‘i bo‘lib turg‘on» dostonlar, ertaklar, matallar, laparlar, ashula-qo‘shiqlarni xalq og‘zidan qanday talaffuz qilinsa, shundayligicha yozib olish, ularni sinchiklab o‘rganish va shu asosda ma’lum ilmiy xulosaga kelish lozimligini ko‘rsatadi². Demak, sheva so‘zlari millat ruhi

¹ Пиримкул Қодиров. Тил ва эл. – Тошкент: Маънавият, 2010. – Б. 245.

² Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б. 141.

hisoblangan ona tilimizning qadimiy ildizlarini bugunga qadar o'zida saqlab kelayotgan sof shakli, jon tomiridir.

O'zbek shevalarining murakkab tarkibga egaligi, avvalo, ularning fonetik jihatdan rang-barangligi tufaylidir. O'zbek shevalari unli va undoshlar miqdori va sifati, fonetik qonuniyatlar, fonetik jarayonlarning o'ziga xosligi jihatidan o'zaro farqlanadi va ular bir-biri bilan o'xshashliklarga ham ega bo'ladi. Ushbu maqolada Farg'ona (Oltiariq) guruhi shevalarining fonetik xususiyatlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xususan, shevaga oid so'zlarda quyidagicha tovush almashish hodisalari kuzatiladi:

1. So'z oxirida *k/g* ga almashishi: *bo'lak-bøleg, terak-tereg, kerak-kereg, bilak-bileg, qandak-qanteg, kurak-kureg, erkak-erkeg, ko'lmakkølmeg, ertak-erteg, ertak-eteg, ko'krak-køkreg, suyak-suyeg* kabi.

2. So'z oxirida *q/g'* ga almashishi kuzatiladi: *qishloq-qišlây, qandoq-qandây, bundoq-bundây, andoq-andây, baliq-baliy, qulluq-qulluy, qarmoq-qarmây, to'qmoq-tøqmây, urmoq-ürmây, qadoq-qadây, oshiq-âšiy, tomoq-tâmây, buloq-bülây, pichoqpičây, o'yinchoq-øyinčây, qumloq-qümlây, qurumsoq-qurumsây, toshloq-tâšlây.*

3. So'z boshida *t/č* ga almashishi: *tush-čuš, tish-čiš, tushdi-čüşti, tushintirmoq-čuntirmâq, tushkur-čüşkir, tushkun-čüşkin, tushum-čüşum, tushurmoq-čüşurmâq, tushlik-čüşlik, tushki-čüşki, tishli-čišli, tushurgich-čüşirgič.*

4. So'z boshida *s/č* ga almashishi: *soch-čâč, sochiq-čâčiq, sochilmoq-čâčilmâq, sochma-čâčma, sochqi-čâčqi, sochpopuk-čâčpâpuk, sochtarosh-čâčtarâš* so'zlari bunga misol bo'ladi.

5. So'z o'rtasida va ayrim holatlarda oxirida *q/x* ga almashishi: *to'qson-tøxsan, qirq-qirx, maqsad-maxsat, yo'qchilik-yøxçilik, aqcha-axča, taqchil-taxçil, taqdim-taxdim, taqalmoq-taxakmâq, taqachi-taxaçi, maqbul-maxbul, maqsud-maxsut, maqtanchoq-maxtančâq, maqtov-maxtov, to'qmoq-tøxmâq* so'zlarini misol qilib olishimiz mumkin.

6. Ayrim holatlarda so'z o'rtasida *x/q* ga almashishi mumkin: *tuxum-tuqum, tuxumbarak-tuqumbaräk, tuxumsimon-tuqimsimân.*

Farg'ona (Oltiariq) guruhi shevalarida quyidagi fonetik o'zgarishlar uchraydi:

1. To'liqsiz assimilyatsiya hodisasi uchraydi (ya'ni, so'zlar jarangli-jarangsizlik va boshqa holatlarga ko'ra qisman o'xshab ketadi): *tushgan-čüşkan, oshgan-âškan, ishga-iška, o'zimdandan-øzimnandan, bo'lgandan keyin-bøgennen keyin, ishdaišta, qishda-qišta, oshga-âška, tushga-čüşka, toshdan-tâštan oshdan-âštan, oshni-âšti* so'zlari.

2. Metateza hodisasi qayd qilinadi (ya'ni, so'z tarkibidagi undoshlarning o'rin almashinuvidir): *yomg'ir-yâymir, surpa-supra, tuproq-turpâq, to'rg'a-tøyra, tekshir-teškir, bayroq-baryâg', aylan-aynal, aylanma-aynalma, daryo-dayrâ* kabi so'zlar.

3. Reduksiya hodisasi qayd qilinadi (ya'ni, so'z tarkibidagi undoshlarning o'rin almashinuvi): *Ma'ruf-Mar(i)p, Sharif-Šar(i)p, kishi-kiš(i), ishni-išt(i), bitta-b(i)tta* so'zlarini misol qilib olishimiz mumkin. Farg'ona (Oltiariq) shevalarida bu hodisa nisbatan kam uchraydi.

4. Dissimilatsiya hodisasi uchraydi (ya'ni, so'z tarkibidagi undoshlarning boshqa tovush ta'sirisiz tovush variantiga ega bo'lishi): *devor-düvâl, koridor-*

kalidâr, zarar-zaral, anjir-anjil, qimmat-qiyamat soʻzlari.

5. Eliziya hodisasi uchraydi. Bu hodisa tovush tushishi boʻlib, ikki koʻrinishga ega:

a) ikki soʻz yaʼni qoʻshma soʻz talaffuzida oldingi soʻz tarkibidagi unli tovushning tushib qolishi: *qila oldi – qilaldi, tushuntira oldi – tüşintiraldi, koʻra oldi – køraldi, bora oldi – bâraldi, ayta oldi – äytaldi, qaytara oldi – qäytaraldi* singari soʻzlarni eliziyaning birinchi koʻrinishiga misol qilib keltirish mumkin.

b) soʻz tarkibidagi pozitsiyasi kuchsizlangan undoshning tushib qolishi: *kelsang-keseng, boʻlsang-bøseng, kelyapti-keyapti, boʻlyapti-bøyapti*. Fargʻona (Oltiariq) guruhi shevalarida eliziyaning bu koʻrinishida, asosan, *l* tovushining tushib qolishi kuzatiladi.

6. Unlilarning orttirilishi (proteza) hodisasi uchraydi: *stol-istâl, stakan-istakan, stadion-istadiân, stul-istul, stiklo-istiklâ, shtat-ištat* kabi. Bu hodisa, asosan, chetdan kirgan soʻzlarda kuzatiladi.

7. Undoshlarning takrorlanishi (geminatsiya) hodisasi uchraydi: *ashula-ašilla, eshak-eššek, ashulachi-ašillaçi, eshakqurt-eššekqurt, ushoq(nonning ushogʻi)-uššâq*.

8. Spontan oʻzgarish hodisasi uchraydi (jaranglashish): *boʻlak-bøleg, terak - tereg, kerak-kereg, bilak-bileg, qandak-qanteg, kurak-kureg, suyak-suyeg, koʻlmak -kølmag, etak-eteg, ertak-erteg, erkak -erkeg, koʻkrak-køkreg* singari soʻzlarini misol qilib keltirish mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Fargʻona (Oltiariq) guruhi shevalarida qarluq lahjasiga xos fonetik oʻzgarishlarning deyarli barcha turlari uchraydi. Baʼzi oʻrinlarda esa Fargʻona (Oltiariq) guruhi shevalarida fonetik jarayonlarning oʻziga xosliklarini ham koʻrish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Решетов В.В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978.

2. Тўйчибоев Б., Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004.

3. Ражабов Н. Ўзбек шевашунослиги. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.

4. Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent: Navroʻz, 2013.

5. Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent: Navroʻz, 2016.